

Ilm kelajagimiz
ravnaqidir

№-2 2022

СУРХОНДАРЁ: ИЛМ ВА ТАФАККУР
SURKONDARYO: ILM VA TAFAKKUR
СУРХАНДАРЬЯ: НАУКА И МЫШЛЕНИЕ
SURKHANDARYA: SCIENCE AND CONTEMPLATION

СУРХОНДАРЁ ВИЛОЯТИ ҲУДУДИЙ ИННОВАЦИЯ ФАОЛИЯТИ ВА ТЕХНОЛОГИЯЛАР
ТРАНСФЕРИ МАРКАЗИ ҲАМДА СУРХОНДАРЁ ФАН ВА ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИ
РИВОЖЛАНТИРИШ МАРКАЗИ ИЛМИЙ ЖУРНАЛИ

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ ЦЕНТРА РЕГИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ТРАНСФЕРА
ТЕХНОЛОГИЙ СУРХАНДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ И ЦЕНТРА РАЗВИТИЯ НАУКИ И
ТЕХНОЛОГИЙ СУРХАНДАРЬИ

SURKHANDARYA REGIONAL TERRITORIAL INNOVATION ACTIVITY AND TECHNOLOGY
TRANSFER AND SURKHANDARYO SCIENTIFIC JOURNAL OF SCIENCE AND
TECHNOLOGY DEVELOPMENT CENTER

Илм келажасгимиз равнақидир

СУРХОНДАРЁ: ИЛМ ВА ТАФАККУР
SURXONDARYO: ILM VA TAFAKKUR
СУРХАНДАРЬЯ: НАУКА И МЫШЛЕНИЕ
SURKHANDARYA: SCIENCE AND
CONTEMPLATION

Илмий мақолалар журнали

№-2 2022

ТАЪСИСЧИЛАР;
СУРХОНДАРЁ ВИЛОЯТИ ХУДУДИЙ ИННОВАЦИЯ ФАОЛИЯТИ ВА ТЕХНОЛОГИЯЛАР ТРАНСФЕРИ
МАРКАЗИ ҲАМДА СУРХОНДАРЁ ФАН ВА ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИ РИВОЖЛАНТИРИШ МАРКАЗИ
ИЛМИЙ ЖУРНАЛИ

Ҳар чорақда 1 марта чиқади.

**Jurnal 25-05-2020 yil. №11-079
raqami bilan ro'yxatga olingan.**

O'zbekiston Respublikasi OAK ning 2021 yil
12 dekabrda № 01-06/25-04 raqamli xati
asosida ro'yxatga olingan.

Ommaviy axborot vositasi davlat
ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida
GUVONOMA N-11-079.

My.gov.uz. Yagona interaktiv davlat
xizmatlari portali.
N 8102-325e-cd96-f50a-53b3-3119-7970

Hujjat yaratilgan sana: 2020-05-25.

Ariza raqami: 19051279.

НАШР ИНДЕКСИ 190-111.

ЖУРНАЛ «ADAD PLYUS» МЧЖ
матбаа бўлимида чоп этилди.
Тошкент шаҳри, Чилонзор тумани,
Бунёдкор кўчаси 28-уй.
Босишга рухсат этилди: 13.05.2022.
Қоғоз бичими 60x84 1/8.
Босма табағи 16,5. Офсет босма.
Офсет қоғози. Адади 100.
Баҳоси келишилган нархда.
Буюртма № 17.

Техник ходимлар:
**Мамаражабов Ғайрат
Умаров Икром**
Саҳифаловчи:
Қўшоқова Моҳиғул

Таҳририят манзили: Сурхондарё вилояти
Термиз шаҳри "Баркамол авлод" кўчаси 43 уй.
tursunovsafullo12@mail.ru
Тел: 876 223 07 66,
+99 891 577 90 50,
+99 894 200 49 55,
+99 891 229 22 29.

Бош муҳаррир:

Главный редактор:

Chief Editor:

**Турсунов Сайпулла Нарзуллаевич
Тарих фанлари доктори, профессор
Термиз давлат университети**

Бош муҳаррир ўринбосари:

Заместитель главного редактора:

Deputy Chief Editor:

**Қобулов Эшболта Атамуродович
Тарих фанлари доктори, профессор Термиз давлат
университети, Педагогика институти директори
Журналнинг илмий котиби:
Умуркулов Бекпўлат филология фанлари
доктори, Термиз давлат университети**

ТАҲРИР ҲАЙЪАТИ:

Марахимов Авазжон
Тўраев Назар
Сагдуллаев Анатолий
Муртазаева Раҳбархон
Абдуллаев Улуғбек
Ашуров Адхам
Дониёров Алишер
Мўминова Гавҳар
Эшов Баходир
Эргашева Юлдуз
Обломуродов Наим
Воҳидов Шодмон
Бўриев Очил
Давлатова Саодат
Ғоффоров Шокир
Холиқова Раҳбархон
Худойқулов Абдулла
Пардаев Тошкенбой
Раҳимов Ғанишер
Шомирзаев Махматмурод
Холмўминов Жуманазар
Холмўминов Ҳусан
Турсунов Нурулло
Турсунов Жавли
Тўхтаев Абдуғани
Хайитов Шодмон
Ирисқулов Олимжон
Саидов Илхом
Акчаев Фаррух
Якубова Диларам

ЖАМОАТЧИЛИК

КЕНГАШИ:
Чориев Рўзимурод
Қосимов Асрориддин
Лақаев Саидахмад
Нормуродов Чори
Қодирова Дилбар
Раҳимов Баходир
Худойқулов Садриддин
Шайдуллаев Шопўлат
Юнусова Хуршида
Тўраев Хайит
Ўсаров Сирожиддин
Кулмамаатов Дўстмамат
Бобожонова Дилором
Эшонқулов Абдужаббор
Алланов Қилич
Тилеуқулов Гаухар
Алиқулов Рустам
Ёдгоров Эшмўмин
Мирзаев Ибодулло
Панжиев Нормамат
Жабборова Шоира
Чориев Иргаш
Ҳотамов Очилди
Зокиров Ҳолмат
Норбошева Меҳри
Боқиев Анвар
Ахмедова Гулчеҳра
Туропова Моҳидил

ФҲЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР:

1. Пронштейн А.П., Кияшко В.Я. Хронология. – М., 1981.
2. Пронштейн А.П., Кияшко В.Я. Вспомогателное историческое дисциплино. – М., 1973.
3. Кобрин В.Б., Леонтева Г.А., Шорин П.А. Вспомогателное историческое дисциплино. – М., 1984.
4. Чориев З.У., Иоффе. Хронология ва метрология. – Т., 1999.
5. Володомононов Н.В. Календар: ўтмишда, ҳозир, келажакда. – Т., 1976.
6. Бикерман Е. Хронология древнего мира. Ближний Восток и античность. – М., 1976.
7. Нарзикулов А. Дехкон таквими. – Т., 1991.
8. Мўминов О. Қизикарли география. – Тошкент, 1978.

ЎЗБЕК ХАЛҚ ОҒЗАКИ ИЖОДИЁТИ – МАЪНАВИЙ МЕРОСИМИЗ СИФАТИДА

Жўраев Феруз Рустам ўғли

Термиз давлат университети

Ижтимоий фанлар факультети тадқиқотчиси

Аннотация. Ушбу мақолада Ўзбек халқ оғзаки ижодиёти намуналари хусусан дostonчилик санъатининг миллий маънавий кадриятларимизни янада ривожлантиришда тутган ўрни ва ахамияти масалалари ёритилган, тахлил этилган ҳамда тегишли хулосалар берилган.

Калит сўзлар: халқ оғзаки ижоди, дostonчилик, бахшичилик санъати, юнеско, номоддий мерос, Бойсун очик фолклор фестивали, бахшичилик мактаби, Алмомиш, Гўрўғли, Авазхон дostonлари.

Аннотация. В данной статье рассматриваются, анализируются и делаются выводы о роли и значении образцов узбекского фольклора, в частности, искусства эпической поэзии в дальнейшем развитии наших национальных духовных ценностей.

Ключевые слова: фольклор, былины, искусство бакши, юнеско, нематериальное наследие, Байсунский открытый фольклорный фестиваль, школа бакши, Алмомыш, Гёроглы, Авазханские эпосы.

Abstract. This article discusses, analyzes and draws conclusions on the role and importance of examples of Uzbek folklore, in particular, the art of epic poetry in the further development of our national spiritual values.

Keywords: folklore, epics, baxshi art, yunesco, intangible heritage, Boysun open folklore festival, baxshi school, Almomish, Gorogly, Avazkhan epics.

Ўзбекистон мустакилликка эришгач, мамлакатимизда моддий маънавий меросимизни авайлаб асраш ва уни келгуси авлодларга етказиш ислохатларимиздаги энг устивор масалалардан бири сифатида қаралмоқда. Шунингдек, моддий маънавий кадриятларимиз давомчиси хисобланган ёш авлодлар таълим тарбиясига ҳам аълохида эътибор қаратиб келинмоқда.

Халқ оғзаки ижодиёти ривоят, афсона дostonчилик, лапар айтиш, бахшичилик

санъати каби турлари азалдан ўзбек халқининг номоддий маънавий мероси сифатида улуғланиб, авлодлар оша бу мерос ҳозирга қадар ўз аҳамияти йўқотмай келмоқда. Айниқса бундай ноёб дурдона маънавий меросларимизни қайта тиклашга давлатимиз томонидан аълоҳида эътибор қаратиб келинмоқда [1.2].

2021 йил 16 декабрьда ЮНЕСКОнинг Номоддий маданий меросни муҳофаза қилиш бўйича ҳукуматлараро кўмитасининг XVI сессияси доирасида Халқ оғзаки ижодиётининг энг ноёб дурдоналаридан бири саналган Бахшичилик санъати Ўзбекистоннинг номоддий маданий мероси элементи сифатида инсоният номоддий маданий мероси репрезентатив рўйхатига киритилиши жуда муҳим тарихий воқеалардан бири бўлди [2.2].

Шу ўринда аълоҳида таъкидлаш керакки, бахшичилик санъатининг дунё тан олган бундай юксак даражаларга эришишида албатта мамлакатимизда бу соҳага қаратилаётган эътибор ва улкан қадриятларга бўлган эътибор намунаси ҳисобланади. Жумладан, 2019 йил апрель ойида Термиз шаҳрида бўлиб ўтган “Жаҳон цивилизациясида бахшичилик санъатининг тутган ўрни” мавзусидаги анжуманнинг халқаро даражада ўтказилганлиги, бахшичиликни қўллаб-қувватлаш борасидаги саъй-ҳаракатлар, шунингдек, ушбу санъат турини келажак авлодга муносиб етказиш мақсадида ихтисослаштирилган бахшичилик мактабларининг ташкил этилиши [3.2] каби муҳим ишлар самараси десак асло муболаға бўлмайди. Эндиликда Ўзбекистонда ҳар икки йилда бир марта ўтказиладиган “Бахшичилик санъати” халқаро фестивалини ташкил этиш борасида мамлакатимизнинг ҳар бир ҳудудида катта тайёргарлик ишларига алоҳида эътибор қаратилмоқда. Шу тариқа ЮНЕСКОнинг бу рўйхатига кирган номоддий маданий меросимиз объектлари сони 10 тага етди. “Бойсун тумани маданий макони”, “Шашмақом” мумтоз мусикаси, “Катта ашула”, “Аския санъати”, “Наврўз”, “Палов маданияти ва анъаналари”, Марғилон хунармандчилиги ривожлантириш маркази: (адрес-атлас), Хоразм ракси – “Лазги”, “Миниатюра санъати” каторидан “Бахшичилик санъати” ҳам ўрин олди [4.2].

Халқ оғзаки ижодининг ноёб дурдоналари ҳисобланган “Алпомиш” достони бу Ўзбекистоннинг Бойсунидан тортиб, Қорақалпоғистоннинг Кўнғиротигача, Жиззахнинг Зоминидан тортиб, Қашқадарёнинг Дехқонободигача бўлган кенгликларида яшаб, қуйлаб келган Эргаш Жуманбулбул ўғли, Пўлкан Шоир, Шоберди бахши каби юзлаб бахшиларнинг жозибали ва тенгги йўқ кекирдик овози ва дўмбираси торларида минг йиллар давомида янграб келган санъатидир [5.96].

Ўзбек халқининг номоддий мероси сифатида эътироф этиб келинаётган халқ оғзаки ижодиёти тарихига тўхталиш ва уни чуқур ўрганиш муҳим аҳамият касб этади. Халқ оғзаки ижоди, яъни фольклор инглизча “фолклоре” – фолк – халқ, лоре – билим, фан, яъни халқ ижодиёти, халқ томонидан яратилган ва халқ орасида кенг тарқалган асарлар (эртақ, достон, кўшиқ, лапар, масал, мақол, матал, топишмоқ ва бошқалар)ни ўз ичига олган бўлиб, бунинг тимсолида халқимизнинг ўзига хос турмуш тарзи урф-одатлари ва анъаналари мужассамлашади.

“Фольклор” термини дастлабки тарзда XIX асрда англиялик олим Уильям Томс томонидан 1846 йилда қўлланган бўлиб, у икки сўздан иборат: “фольк” (фолк) – халқ, “лор” (лоре) - билим, донолик, донишмандлик, яъни “халқ билими”, “халқ донолиги”, “халқ донишмандлиги” демакдир [6.231]. Халқ оғзаки ижодиёти тарихи ўзбек халқида қадимданок шаклланиб бошлаган. Широқ, Тўмарис,

Девқалъа, Алпомиш, Гўрўғли каби халқ дostonларида халқимизнинг ўзига хос ижтимоий маданий турмуш тарзи ва бой маънавиятидан далолат бериб келган [7.53].

XX асрнинг 2-чорагидан бошлаб халқ оғзаки ижоди намуналарини тўплаш борадаги илмий тадқиқотларни янада ривожлантиришга эътибор қаратила бошлади. Бу ўринда фолклоршунос олимлардан Х. Зариповнинг хизматларини аълоҳида эътироф этиш муҳим ҳисобланади. Олим томонидан халқ оғзаки ижодининг йирик жанри бўлган дostonларни Фозил Йўлдош ўғлидан, Эргаш Жуманбулбул ўғлидан, Пўлкан шоир тилидан “Алпомиш”, “Шайбонийхон”, “Рустамхон”, “Гўрўғлининг туғилиши”, “Ҳасанхон”, “Авазхон”, “Юнус пари”, “Мисқол пари” каби дostonларни ёзиб олиб уни қоғозга туширади. Бу ўринда фолклоршунос шоирлардан Фозил Йўлдош ўғли репертуари ҳам бой ва рангбаранг бўлиб, у 40 дан ортиқ халқ дostonларини ёд билган ва юксак маҳорат билан куйлаган. Ундан “Алпомиш”, “Ёдгор”, “[Юсуф](#) билан Аҳмад”, “Муродхон”, “Рустамхон”, “[Ширин](#) билан Шакар”, “Гўрўғлининг туғилиши”, “Авазхоннинг ўлимга [хукм](#) этилиши”, “Малика айёр”, “Машрико”, “Зулфизар”, “[Фарход](#) ва Ширин”, “Лайли ва Мажнун”, “Баҳром ва Гуландом”, “[Ошиқ](#) Ғариб” каби 30 га яқин [дoston](#) ёзиб олинган [8.96].

Халқ оғзаки ижоди санъати намуналарини янада бойитишда фолклоршунос олимлар М.Саидов, М.Муродов, Б.Саримсоқов каби олимлар томонидан халқ дostonларига доир тадқиқотлар мунтазам тарзда олиб борилди. Бу ўринда шуни таъкидлаш керакки, замонимизнинг буюк шоирлари Эргаш Жуманбулбул ўғлининг, Фозил Йўлдош ўғлининг, Ислом шоирнинг, Пўлкан шоирнинг асарларини ўрганишда ўзига хос янги босқичлари амалга ошириб борилмоқда [9.42].

Бугунги кунда том маънода халқимиз маънавий меросини ўрганишда ўзгача шукх ва янгича мазмун касб этиб келмоқда. Маданият, санъат, адабиёт, халқ ижодига бўлган муносабат давлат мақоми даражасига кўтарилди. Оммоваий ахборот воситалари газета, журналларда ўзбек халқи оғзаки ижоди намуналари ва улар ҳақидаги маълумотлар мунтазам равишда ёритилмоқда. “Алпомиш” дostonининг минг йиллигига халқаро миқёсда кенг нишонланиши, “Ўзбекистон халқ бахшиси” унвонининг жорий этилиши булар барчаси мамлакатимизда маънавий қадриятларимизни янада ривожлантириш борасида амалга оширилаётган буюк ишлардан бири бўлиб, миллий маънавиятимизнинг асосларидан бири бўлган халқ ижодининг юксалишига хизмат қилмоқда. Бу борада Ўзбекистон Республикаси биринчи Президенти И.А.Каримовнинг: “Алпомиш” дostonи миллатимизнинг ўзлигини намоён этадиган, авлодлардан-авлодларга ўтиб келаётган қаҳрамонлик қўшиғидир, агарки, халқимизнинг қадимий ва шонли тарихи туганмас дoston бўлса, “Алпомиш” ана шу дostonнинг шоҳ байти, десак, тўғри бўлади”, дея таъкидлаган фикрлари айни ҳақиқатдир [10.22].

Бизнинг қадимий ва гўзал диёримиз нафақат шарқ, балки жаҳон цивилизацияси бешиқларидан бири бўлганлигини халқаро жамоатчилик тан олмоқда ва эътироф этмоқда. Истиклол шарофати билан дунёқарашимизда, онгимизда рўй берган янги ланиш, руҳий покланиш ва маънавий тикланиш жараёни фолклор санъатининг тараққиётида ҳам яққол акс этмоқда. Зеро, фолклор санъати анъаналари “муस्ताкил дунёқарашга эга, аждоқларимизнинг бебаҳо мероси ва замонвий тафаккурга таяниб яшайдиган баркамол шахс – комил инсонни тарбиялаш” дек улуғвор мақсадларга хизмат қилади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Алпомиш” достони яратилганлигининг 1000 йиллигини нишонлаш тўғрисида”ги 1998 йил 13 январдаги 17-сонли қарори / www.lex.uz
2. Халқ сўзи 2021 йил 17 декабрь.
3. Бахшичилик мактаби Сурхондарёда. Термиз оқшоми. 2019 йил 24 май.
4. Қузиёв Т. Бахшичилик санъати умуминсоний кадрият. ЎЗА 2021 йил 21 декабрь.
5. Имомов К. “Алпомиш” достонининг айрим хусусиятлари (“Алпомиш” – ўзбек халқ қахрамонлик эпоси). – Т.: Фан, 1999. – Б. 96-114.
6. Жуманазаров У. Ўзбек фольклори ва тарихий воқелик. – Т.: Фан, 1991. – Б. 231.
7. Эргашев А. Қашқадарё–Сурхондарё достончилиги. – Т.: Фан, 2008. – Б. 53
8. Имомов К. “Алпомиш” достонининг айрим хусусиятлари (“Алпомиш” – ўзбек халқ қахрамонлик эпоси). – Т.: Фан, 1999. – Б. 96.
9. Жабборов И. “Алпомиш” достонининг тарихий-этнографик ахамияти // “Алпомиш” достони ва жаҳон халқлари эпик ижодиёти” мавзуидаги халқаро конференция материаллари. – Тошкент: Фан, 1999. – Б. 42-10. Каримов И.А. Юксак маънавият енгилмас куч. – Т.: Маънавият, 2008, 22-бет.

- Холманова Феруза Ураловна.** Термиз давлат университети Жаҳон тарихи кафедраси катта ўқитувчиси. Пахта тозалаш саноатида янги сифатий ўзгаришлар ва уларнинг натижалари 67
- Буранов Абдулҳаким Холлиевич.** Термиз давлат университети Жаҳон тарихи кафедраси ўқитувчиси. Ёшларнинг ижтимоий-маънавий кифасидаги ўзгаришлар..... 72
- Rajabova Sabohat Bobirovna.** Termiz davlat universiteti Jahon tarixi kafedراسи o‘qituvchisi. Mustaqillik yillarida ayollarning ijtimoiy mavqeyining ortib borishi (Surxondaryo viloyati misolida) 75
- Буриев Завқиддин.** Навоий Давлат Кончилик институти тадқиқотчиси. Россия империясининг Каспийорти вилоятига аҳолини кўчириш сиёсати тарихшунослиги ҳақида 80
- Холбоева Дилноза Мамюсуповна.** Термиз давлат университети Жаҳон тарихи кафедраси илмий тадқиқотчиси. Сурхондарё вилояти совхозларида пахтачиликни ривожлантириш тадбирлари ва унинг натижалари 89
- Қаюмов Алишер Тожиевич.** Термиз давлат университети Жаҳон тарихи кафедраси илмий тадқиқотчиси. Чингизхонни Хоразмшоҳлар давлатига қарши сиёсий режалари ва унинг мақсадлари 95

ЭТНОГРАФИЯ

- Файзуллаева Мавлюда Хамзаевна.** Термиз давлат университети Жаҳон тарихи кафедраси доценти, тарих фанлари номзоди. Сурхон воҳаси аҳолиси миллий таомларининг анъанавий стереотиплари..... 102
- Дўстназарова Мавжуд Эломонвна.** Термиз давлат университети Фуқаролик кафедраси катта ўқитувчиси. Сурхон – Шеробод воҳасида миллий тўйларда никоҳ билан боғлиқ маросимлар 109
- Эшмўминов Озодбек Зиёдулла ўғли.** Термиз давлат университети Жаҳон тарихи кафедраси тадқиқотчиси. Сурхондарё воҳасида аҳоли миграцияси ва демографик жараёнлар (1925-1941 йиллар)..... 112
- Қосимов Абдусаттор Чориевич.** Термиз давлат университети Жаҳон тарихи кафедраси тадқиқотчиси. Сурхондарё округида қўйчилик ривожлантириш соҳасидаги изланишлар ва самардорлик: натижалар ва муаммолар..... 116
- Ҳайдаров Одил Эргашевич.** Термиз давлат университети эркин тадқиқотчиси. Ўзбек халқининг деҳқончилик таквими тарихига бир назар 120
- Жўраев Феруз Рустам ўғли.** Термиз давлат университети Ижтимоий фанлар факультети тадқиқотчиси. Ўзбек халқ оғзаки ижодиёти – маънавий меросимиз сифатида..... 123

ФАЛСАФА

- Рамиль Камилевич Адыгамов.** Кандидат исторических наук, старший научный сотрудник отдела истории религий и общественной мысли Института истории им. Ш. Марджани АН РТ (ул. Батурина, 7А, Казань, Российская Федерация); доцент кафедры ICESCO Международной исламской академии Узбекистана. Накшбандийские наставники татарских богословов конца XVIII – XIX вв. в средней Азии 127
- Норали БЕРДИЕВ.** Кандидат философских наук, доцент Термезского государственного университета. Концепции эстетического..... 133